

“АЛ-МУСТАСФО” АСАРИНИНГ ТАРКИБИЙ ТУЗИЛИШИ ВА ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ

Наргиза Абдурахманова

Ўзбекистон халқаро ислом

академияси докторанти

+998933852545

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7053196>

“Ал-Мустасфо” асари Насафийнинг фикҳ ва усул бўйича ёзган асарлари учун пойдевор саналади. Аллома “ал-Мустасфо” асарини “ал-Муставфо” асаридан кейин 1266 йилда ёзган. У 63 та китоб (бўлим), 176 та катта-кичик боб ҳамда фасллардан иборат. Асар “Китоб ат-тахорат” (Поклик бўлими) билан бошланиб, “Китоб ал-хунаса” (Хунаса ҳақида бўлим) билан якунланган.

Шарҳ ёзишда Насафий ўзига хос усуллардан фойдаланган. Аллома аввал матн иборасини келтиради. Аксарият ҳолатларда матнни ўз ҳолатида, баъзи вақтларда матндан кўп ёки кам қилиб тақдим этади. У матн ибораларининг аниқлиги, сўзларнинг беҳатолиги ҳамда ўзида мавжуд бўлган нусхаларни солиштиришга аҳамият беради. Шунингдек, матнда мавжуд бўлган хатоларни тўғирлаб, тушунарсиз сўз ва ибораларга ойдинлик киритади. Шарҳланаётган иборани тўлиқ ҳолатда етказмай, фақат аввалги қисми билан чегараланади. Гоҳида баъзи қисмларини зикр қилиб, сўзига: “ила ахириҳи” (اخره الی – “охиригача” м.ж.) ёки “ила ахириҳа” (اخرها الی – “охиригача” м.ж.) деб якун ясайди.

Насафий муаллиф сўзларини манба сифатида “қовлуҳу” (قوله – “унинг сўзи”) калимаси билан бошлаб, қандайдир ҳукм ёки масала тақдим этади. Бунда у ўша ҳукм ёки масаланинг далилини кўрсатиш ёки асоси бўлган тамойилни зикр қилишга аҳамият беради. Ақлий далилларни келтириб, матндаги сўзлардан яширинган маъноларни баён этади. Шунингдек, муаллиф келтирган оятларни тафсир қилиб, ҳадисларни шарҳлайди.

Насафий матнда бир ибора ёки масала ўртасида боғлиқлик кўrsa, аксарият ҳолатларда ўша ибора ёки масалага икки ва ундан ортиқ шарҳ, унга алоқадор вазиятлар келтиради. У мухтасар соҳибининг баъзи ибораларини шарҳ ва баёнига эҳтиёж бўлмагани ҳамда унинг назарида тушунарли бўлгани сабабидан ўтказиб юборади. Матннинг далиллари ва уни йўналтиришга катта аҳамият беради. Оят ва ҳадисларнинг баёни ва шарҳини келтириб, улардан ҳукм чиқариш йўлларини изоҳлайди. Баҳсли ўринларда матн муаллифи келтирган масалалар билан кифояланади.

Матн муаллифи Абул Қосим Самарқандий ҳамда шарҳловчи ҳанафий мазҳаби вакили бўлгани сабабли улар ўртасида ихтилоф кузатилмайди. Шарҳловчи фикҳнинг фуруъ қисмини кўп зикр қилмайди. Агарда бирор масаланинг ўхшаш тарафи ёки истисно ҳолат бўлса, уни қисқагина қилиб айтиб ўтади.

Насафий эътиборини воқеадаги муаммолар ҳамда масаланинг натижасига қаратиб, сўнгра унинг жавобини беради. У матн муаллифи назарда тутган эҳтиёткорлик ҳолатларини зикр қилишга эътибор қаратади. Шунингдек, масалалар ўртасида фикҳий фарқларни баён қилишга катта аҳамият бериб, баъзи масалаларни унга ўхшаш бўлган бошқа масала билан боғлайди.

Аллома асарнинг тил, грамматика ва балоғат жиҳатларига ҳам эътибор қаратади. У матндаги жумлаларни тушунтириб, кўпгина ноаниқ лафзларни Қуръон оятлари билан шарҳлайди. Насафий нисбат беришда асосан муаллиф эмас, балки китоб номига ишора қилади. Баъзи ҳолатларда эса китоб номини муаллифи билан бирга тилга олади. Аксарият ҳолатларда нақл қилувчининг сўзи манбадан олдин ва баъзан нақлни аввал зикр қилади.

Шарҳловчи ноаниқ ва тушунарсиз жумлаларни ишлатишдан йироқда бўлиб, шарҳда осон услуб, аниқ ибора ва тушунарли сўзлардан фойдаланишга ҳаракат қилади. Умуман олганда, шарҳ ортиқча жумла, муболаға ҳамда фойдаси бўлмаган қўшимча сўзлардан холи бўлиб, бироқ Насафий шарҳдаги ибораларни тушунтириш, далилларни йўналтириш ҳамда асослашда уни кенгайтириб баён қилади. Шу билан бирга матнга ўхшатишга ҳаракат қилиб, имкон қадар қисқа шарҳлайди.

Асар илмий жиҳатдан жуда пухта ёзилган бўлиб, унда фикҳ ва усул уйғунлиги мужассам. Шунингдек, унда араб тилининг луғат бойликларидан самарали фойдаланилган.

Шарҳловчи шаръий далилларни тушунтириб, йўналтиришга катта аҳамият беради, саҳобалар (р.а.)нинг сўзларига ҳурмат билан қарайди. Насафий аксарият ўринларда фикҳ, усул ва тафсир соҳибларининг услуб ва йўналишларини мужассамлаштиради. Шундай бўлиши ҳам табиий. Чунки аллома фикҳ бўйича чуқур билим соҳиби, моҳир усулчи ва таниқли муфассир бўлиб, фикҳ ва унинг усулини бир-бирига боғлаш орқали унинг усул илмидаги маҳорати намоён бўлади. Китобни варақлаганда унинг усул қоида ва масалалари билан тўлалигига гувоҳ бўлиш мумкин. Асарда оятлар, уларнинг тафсирига ҳам салмоқли ўрин берилган. Фикҳий низом

ва қоидалардан кўп фойдалангани алломанинг ўз мазҳаби қонун-қоидаларидан мукамал даражада хабардор эканидан далолат қилади. Ушбу асарнинг муҳим жиҳатларидан яна бири шундаки, муаллиф ундаги масалаларни ўша давр муҳити ва унда яшаган инсонлар билан боғлайди. Бунга мисол қилиб таҳорат бўлимидаги: “Уларнинг одатига кўра у идишни зикр қилди. Чунки масжид эшикларининг олдида идишлар бўлиб, улар унда таҳорат оладилар. Бизнинг диёримизда ҳам ҳаммомлардаги тоғораларда шу йўл билан таҳорат олинади” , деган жумлани келтириш мумкин. Жамоат намозидаги имомликка муносиб киши масаласида қуйидагича келган: “Бизнинг замонда имом қироатда моҳир, чуқур билимли, суннатдан бохабар ҳамда динда камчиликдан холи инсон бўлиши керак” .

Насафий асарда нафақат муаллиф сўзларини етказувчи ва фикрларини жамловчи, балки ўз фикр, изоҳ, қараш ва билимларини етказувчи инсон сифатида ҳам намоён бўлади. Шунингдек асарда “ал-Фикҳ ан-нофеъ” матнидаги баъзи калима ва иборалар тўғирланиб, тушунтириб берилган. Асарда фикҳий масалалар ўртасидаги тафовутлар баёнига аҳамият қаратилган. Аксарият ҳолатларда шарҳловчи масала юзасидан: “Бундан ташқари” иборасини қўллаган. Асарнинг яна бир ўзига хос хусусиятларидан бири шундаки, унда тартиб ва тақсимларга алоҳида аҳамият берилган. Шунингдек, баъзи баҳсли масалаларнинг берилиб, сўнгра унинг натижасини кўрсатилиши шарҳнинг қийматини янада оширади. Ушбу шарҳ китобнинг фасл ва боблари ўртасидаги алоқаларнинг баёни ва гўзал боғланиши билан ажралиб туради. Баъзан шарҳловчи фикҳий масалаларни бир-бирига боғлаб, улар ўртасидаги алоқани зикр қилади.

Аллома асарда илмнинг бошқа соҳаларига ҳам мурожаат қилган. Шарҳ мавзуларининг бирида: “Грамматика китобида маълум бўлганидек”, рўза бўлимида: “Бу табобат китобидан” каби жумлалари орқали олимнинг фан ва соҳа эгаларига мурожаат қилганига ишоралар бор. Шарҳловчи тушунарсиз калималарни баён қилиш ҳамда жумла ва истилоҳларни талқин қилишга аҳамият беради. Таърифларининг тўғрилиги сабаб усул ва фикҳ олимлари унинг асаридан фойдаланиб, истифода этганлар.

Насафий баҳс ва мунозара одобига риоя этган ҳолда, тарафкашлик ва ҳақоратлаш каби салбий иллатлардан холи бўлиб, унга муҳолиф бўлганларнинг фикрларини юқори илмий услуб орқали ишончли далиллар ёрдамида муҳокама қилади. У матн муаллифига хушхулқ билан

муомала қилади. Таснифида мазҳабда ишончли ва асосий бўлган кўплаб китобларга таянади.

Аллома ўзидан олдинги ҳамда ўзи билан замондош олимларнинг матн ва фикрларидан яхши хабардор бўлган. Ундаги омонатдорлик ва ҳаққонийлик маъсулияти кучли бўлиб, ҳар бир сўзни эгасига ва ҳар бир маълумотни манбасига ҳавола қилган. У нақл ва нисбат беришга ҳам катта аҳамият беради. Шарҳ маънога таъсир қиладиган даражада қисқа ва малолланадиган даражада узун ҳам эмас.

Хулоса қилиб айтганда, шарҳнинг манбалари фақатгина фикҳ илми билан чегараланмай, балки усул, тафсир, луғат, ҳадис каби бошқа илмлар билан ҳам бойитилган. Ушбу шарҳда танланган асарлар машҳур ва асл манбалар сирасига киради. Ўқувчи асар билан танишар экан фикҳ ва луғат соҳасида кенг билимга эга бўлади.

